

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАННЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

Ниязов Шухрат Тоштемирович
Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи
Ниязов Азизбек Шухратович

Самаркандский государственный медицинский университет

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384091>

АННОТАЦИЯ

Ночной энурез (ночное недержание мочи) представляет собой распространенное состояние, характеризующееся непроизвольным мочеиспусканием во время сна у детей старше 5 лет, когда контроль над функцией мочевого пузыря должен быть уже сформирован. По данным эпидемиологических исследований, распространенность ночного энуреза составляет около 15-20% у детей 5 лет, 5-10% в возрасте 7 лет и 1-2% у подростков 15 лет. Особую клиническую и социальную значимость представляет персистирующий (стойкий) ночной энурез в подростковом возрасте, который характеризуется резистентностью к стандартным методам терапии и оказывает выраженное негативное влияние на психосоциальную адаптацию, качество жизни и эмоциональное благополучие пациентов.

Ключевые слова: моносимптомный первичный ночной энурез, подростки, нейровизуализация, магнитно-резонансная томография.

Ниязов Шухрат Тоштемирович
Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи
Ниязов Азизбек Шухратович

Самарканд давлат тиббиёт университети

ЎСМИРЛИК ДАВРИДА ПЕРСИСТИРЛОВЧИ ТУНГИ ЭНУРЕЗНИНГ НЕЙРОФИЗИОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Тунги энурез (тунги сийдик тутолмаслик) 5 ёшдан катта болаларда, қовқ функциясини назорат қилиш шаклланган бўлиши керак бўлган даврда, уйқу пайтида ихтиёрсиз сийиш билан тавсифланадиган кенг тарқалган ҳолатдир. Эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, тунги энурезнинг тарқалиши 5 ёшли болаларда тахминан 15-20%, 7 ёшда 5-10% ва 15 ёшли ўсмирларда 1-2% ни ташкил қилади. Ўсмирлик даврида персистириловчи (барқарор) тунги энурез алоҳида клиник ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, у стандарт терапия усулларига қаршилиқ кўрсатиш билан тавсифланади ва беморларнинг психосоциал мослашуви, ҳаёт сифати ва эмоционал фаровонлигига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: моносимптомли бирламчи тунги энурез, ўсмирлар, нейровизуализация, магнит-резонанс томография.

Niyazov Shukhrat Toshtemirovich
Kayumova Mokhinur Bakhtiyor kizi
Niyozov Azizbek Shukhratovich

Samarkand State Medical University

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF PERSISTENT NOCTURNAL ENURESIS IN ADOLESCENCE

ANNOTATION

Nocturnal enuresis (bedwetting) is a common condition characterized by involuntary urination during sleep in children over 5 years of age, when bladder control should already be established. According to epidemiological studies, the prevalence of nocturnal enuresis is approximately 15-20% in 5-year-old children, 5-10% at age 7, and 1-2% in adolescents aged 15. Persistent nocturnal enuresis in adolescence is of particular clinical and social significance, characterized by resistance to standard therapeutic methods and has a pronounced negative impact on psychosocial adaptation, quality of life, and emotional well-being of patients.

Keywords: monosymptomatic primary nocturnal enuresis, adolescents, neuroimaging, magnetic resonance imaging.

Несмотря на многолетнюю историю изучения данной проблемы, патофизиологические механизмы персистирующего ночного энуреза в подростковом возрасте остаются недостаточно изученными. Современные концепции патогенеза подчеркивают многофакторность этиологии и выделяют несколько ключевых

механизмов: нарушение циркадного ритма секреции антидиуретического гормона, снижение функциональной емкости мочевого пузыря, нарушение процессов возбуждения (arousal) во время сна и дисфункцию центральных нейрорегуляторных механизмов [4, 5]. Особый интерес представляет изучение

нейрофизиологических аспектов данного состояния, поскольку патогенез персистирующего ночного энуреза у подростков существенно отличается от такового у детей младшего возраста. Накапливаются данные о значимой роли нарушений созревания центральной нервной системы, дисфункции корково-подкорковых взаимоотношений и нейротрансмиттерных систем, участвующих в регуляции цикла сон-бодрствование и контроле функций мочевого пузыря [6, 7]. Современные нейрофизиологические методы исследования, включая электроэнцефалографию, вызванные потенциалы, функциональную нейровизуализацию, открывают новые возможности для выявления специфических паттернов мозговой активности при данном состоянии [8].

Вместе с тем, в научной литературе отмечается дефицит комплексных исследований, интегрирующих нейрофизиологические, уродинамические и клинические данные при изучении персистирующего ночного энуреза у подростков. Остаются недостаточно изученными корреляции между нейрофизиологическими показателями и клиническими проявлениями заболевания, а также их прогностическая значимость в отношении эффективности различных методов лечения [9, 10].

Актуальность проблемы определяется также тем, что традиционные терапевтические подходы, эффективные у детей младшего возраста, часто оказываются неэффективными у подростков с персистирующим ночным энурезом, что указывает на особые патогенетические механизмы данного состояния в этой возрастной группе [11]. Разработка дифференцированных подходов к диагностике и лечению требует глубокого понимания нейрофизиологических основ данного состояния и их взаимосвязи с клиническими проявлениями.

Чувство удержания мочи при её наполнении появляется у ребенка в 3 года. Основным механизмом обеспечения этого процесса является нормальная функциональная работа нервной системы, во взаимоотношении центральной и периферической нервной системы. Поэтому одной из теорий возникновения заболевания считается именно задержка развития нервной системы в пре- и перинатальном периоде [9,17], что подтверждается многочисленными эпидемиологическими исследованиями. Примечательно, что у таких детей также снижены показатели общего физического и полового развития [10,18]. Все это требует тщательного анализа диагностики.

Цель исследования. Изучение клинико-диагностических особенностей моносимптомного первичного ночного энуреза у детей (подростков) с использованием современных методов нейровизуализации.

Материал и методы исследования. Объектом исследования являлись дети в возрасте от 15 до 17 лет, соответствующие, согласно классификации ВОЗ, старшему возрастному периоду. На предварительном этапе обследования основным критерием было недержание мочи во время сна, ведущая (единственная жалоба). В соответствии с критериями включения в исследование, все дети прошли предварительный осмотр и лабораторно-инструментальные обследования для исключения органического энуреза (из 170 детей были отобраны 39 детей, у которых клиника недержания мочи была наиболее демонстративной и нарушение зафиксировано с рождения), согласно критериям ICCS (2016) и классификации МКБ-10 у детей был поставлен диагноз моносимптомный первичный ночной энурез (МПНЭ). Из 39 детей 29 мальчиков и 10 девочек (как видно, большинство пациентов - мальчики, что соответствует показателям многих научно-практических исследований литературных источников).

Критерии исключения из исследования: дети с патологией мочеполовой системы с четкими признаками воспаления в анализе мочи; дети с наследственной предрасположенностью по данным опроса родителей. Родители заполнили опросник-анкету (в которой подробно описана ситуация, например, с какого времени и возраста ребенок страдает недержанием мочи, количество ночного недержания мочи в неделю, кто в семье болел данной патологией, особое внимание уделяется анамнезу перинатального

периода и нарушению сна в текущем периоде); при заполнении анкеты очень важно указать акушерский анамнез матерей (период беременности и родов); кроме того, с родителями было подписано письменное согласие на дальнейшее обследование. С учетом возрастной компетентности, обследуемые дети (подростки) прошли отдельное анкетирование: 1. Dysfunctional Voiding Scoring System (DVSS) – опросник, оценивающий симптомы нарушения мочеиспускания у детей и помогающий выявить сопутствующие проблемы; 2. The Vancouver Nocturnal Enuresis Scale (VNES) – применяется для определения частоты ночного энуреза и его влияния на качество жизни ребенка. Группу сравнения составили 20 детей (одинакового возраста), здоровых, без признаков ночного недержания мочи.

Пациенты прошли клинико-диагностическое обследование на базе ММК СамГМУ (многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета), в отделениях детской неврологии и в амбулаторных условиях в кабинетах детского невролога, нефролога (данное учреждение) поликлиники в течение 2024-2025 года. МР-трактография каудальных отделов спинного мозга, как метод дифференциальной диагностики структурного повреждения спинного мозга, проводилась всем обследованным детям в частной клинике "Иново". Статистический анализ проводился на персональном компьютере по стандартным показателям степени Стьюдента и по стандартным отклонениям и корреляционным зависимостям (Манн – Уитни Спирмена), при этом $p < 0,05$.

Результаты исследования. В соответствии с поставленной целью и задачами, на первом этапе исследования необходимо было изучить факторы риска заболевания с учетом акушерского анамнеза матери. С помощью опросника-анкеты (произвольно составленной) выявлены особенности периода беременности у матерей с данным ребенком (включенным в исследование), таким образом, более чем у 55% детей, возраст матерей составил в среднем 30 (± 5) лет. Кроме того, гестоз ранних сроков беременности зафиксирован более чем у 64% женщин, гестоз второго триместра у 39% женщин, в том числе из этого числа 12% женщин перенесли тяжелую эклампсию и преэклампсию.

Характер фона хронических соматических заболеваний был следующим:

- сахарный диабет выявлен у 12,01% женщин
- хроническая почечная недостаточность выявлена у 9,5% женщин
- признаки ревматизма у 32% женщин
- хронический гепатит (носитель вируса С) зафиксирован у 17,1% женщин
- в 3% случаев в анамнезе (и в ранее проведенных лабораторных исследованиях) у женщин, в период беременности, выявлена TORCH-инфекция (цитомегаловирус, вирус герпеса).

Примечательно, что в 32% случаев, среди матерей (консультация эндокринолога в течение всей беременности подтверждает этот факт) зафиксирована дисфункция щитовидной железы. Одна из матерей страдала эпилепсией (с рождения), при этом принимала антиконвульсанты только в первые 2 месяца беременности (в дальнейшем самостоятельно отменила прием лекарственных средств).

Результаты анализа обследования пациентов на этапе сбора анамнеза, соматического осмотра позволяют выявить предрасполагающие и провоцирующие факторы развития ночного недержания мочи у детей (подростков) с использованием стандартных антропометрических шкал "оценки физического развития": таким образом, характер отклонений по показателям в сравнении со здоровыми детьми одинакового возраста контрольной группы показал: в основной группе (ОГ), дети (подростки) в 45% случаев имели сниженную массу тела, недостаточность роста (длины тела) в основной группе (пациенты с ночным недержанием мочи) составила 23%. Кроме того, при сравнении групп, идентификация "индекса массы тела" (соотношение веса и роста) выявила очень низкие показатели по

количеству сниженных параметров в среднем показателе снижения - 21,5% и в 13,9% случаев.

Следующим этапом исследования было изучение клинико-неврологических признаков заболевания стандартным методом осмотра. Таким образом, при осмотре детей (подростков) основной группы выявлены неврологические изменения следующего характера: (нарушений со стороны черепных нервов не обнаружено); со стороны двигательной сферы - усиление сухожильных рефлексов, больше с ног 84,1%, при этом разница рефлексов по сторонам (асимметрия) выявлена в 9% случаев пациентов; патологические рефлексы с ног (или намеки на патологические рефлексы) зафиксированы в 7% случаев (Россолимо). В 10% случаев выявлено снижение сухожильных рефлексов (коленного и ахиллова рефлекса), кроме того, гипотония мышц (в ногах) отмечена у 5 пациентов. Нарушения чувствительности преобладали в сторону гиперестезии, но поскольку дети (подростки) могли искусственно преувеличивать этот признак (особенно в стационарных условиях), этот признак был недостоверным. Таким образом, клинико-неврологическая картина позволяет говорить об изменениях в нервной системе, а именно на уровне спинного мозга, что стало причиной более глубокого изучения процесса.

По данным Filippi C.G., Andrews T., Gonyea J.V. и др. (2011), режим диффузно-взвешенных МР-изображений доступен для изучения направления диффузии молекул воды в тканях, в связи с чем может выявлять признаки нарушения в трехмерном пространстве. Однако, в центральной нервной системе диффузия молекул воды сильно ограничена (аксональными мембранами), тогда ученые предложили считать при визуализации методом МР-трактографии проводящие пути головного и спинного мозга объемными изображениями (Schwartz E.D., Cooper E.T., Fan Y. и др., 2005).

Таким образом, следующим этапом исследования представлено сопоставление данных клинико-нейровизуализационного обследования детей (подростков) методом МР-трактографии спинного мозга. Обследованы все пациенты основной группы и 5 человек из контрольной группы (здоровых) (предварительно всем детям (подросткам) наглядно представлена процедура проведения, при этом не было самостоятельного отказа от процедуры со стороны участников и их родителей). Основной целью проведения диагностики МР-трактографии в данном исследовании является выявление у пациентов утолщения фибро-липомы конечной нити и, как следствие, фиксированного спинного мозга. Известно, что конечная нить спинного мозга (в период роста) стремится к кратчайшему расстоянию и располагается в задней части позвоночного канала, при этом калибр конечной нити более 2 мм проявляется как патологическая деформация, кроме того на визуализационных снимках жировое утолщение отражается гиперинтенсивным сигналом T1 (взвешенных изображений). Результат анализа исследования выявил патологические признаки только у 18 из 39 пациентов основной группы. Таким образом, с фибро-липомой конечной нити, признаками фиксации каудальных отделов спинного мозга, в противовес его достаточно низкому расположению, при этом сама длина тракта соразмерна уровню окончания спинного мозга (по данным изображения), и параметры уровня белого вещества в нервных трактах (фракционная анизотропия) были в пределах 0,3-0,5 мм, кроме того выявлено смещение и деформация в собственной структуре тракта в области фибро-липомы (жировой опухоли).

В основной группе у 4 пациентов выявлена диастематомелия (сочетание врожденного порока, при котором отмечается разделение спинного мозга и костной перегородки, при этом четко видно распределение, асимметрично расположенное по тракту по всей длине), калибр конечной нити был в пределах в среднем 0,3 мм.

Выводы: Таким образом, в исследовании наблюдается следующая зависимость: нарушение развития нервной трубки и

разделение жировой ткани на этапе созревания организма (с учетом выявленных факторов риска), с последующим проявлением нарушения нейруляции дистальных отделов спинного мозга по типу фиксации спинного мозга (спинальный дизрафизм), представленного на МР-трактографии. По данным литературы, фибро-липома конечной нити относится к скрытым спинальным порокам развития, характеризуется жировым утолщением конечной нити, с потерей ее сократимости и эластичности (А.В.Рудакова, 2011; С.О.Рябых с соавторами, 2024), симптомы данного заболевания проявляются в периоды активного роста ребенка (у девочек с 11 до 15 лет и у мальчиков с 13 до 18 лет (10-12 см роста в год)). Отсутствие проявления патологических признаков в виде грубых нарушений (парезы и параличи) у пациентов с фибро-липомой конечной нити (фиксацией каудальных отделов спинного мозга), возможно, связано с растяжением за счет вязкого и эластичного свойства аксона нейронов, устойчивого к механическим напряжениям, что клинически проявляется в виде определенного синдрома, в данных случаях с недержанием мочи. Кроме того, отсутствие грубой деформации или отклонения самих проводников у детей (подростков) с фибро-липомой конуса спинного мозга, говорит о дополнительном, но не критическом влиянии на состояние спинного мозга. Таким образом, детям (подросткам) с длительным периодом заболевания (хронизацией процесса): недержанием мочи с рождения, неблагоприятным акушерским периодом у матери в анамнезе, рекомендуется проведение МР-трактографии для исключения фиксированного спинного мозга конуса спинного мозга и рассмотрения состояния проводящих путей спинного мозга. Важно отметить, что метод МР-трактографии является диагностически правильным выбором метода как для определения и нахождения уровня патологии в виде спинальных дизрафий, так и как один из критериев дифференциальной диагностики структурных повреждений спинного мозга, особенно "синдрома фиксированного спинного мозга".

Выводы: Таким образом, следующим этапом исследования представлено сопоставление данных клинико-нейровизуализационного обследования детей (подростков) методом МР-трактографии спинного мозга. Обследование прошли все пациенты основной группы и 5 человек из контрольной группы (здоровых) (изначально всем детям (подросткам) наглядно представлена процедура проведения, при этом не было самостоятельного отказа от процедуры со стороны участников и их родителей). Основной целью проведения диагностики МР-трактографии в данном исследовании является выявление утолщения фибро-липомы терминальной нити у пациентов и, как следствие, синдрома фиксированного спинного мозга. Известно, что терминальная нить спинного мозга (в период роста) стремится к кратчайшему расстоянию и располагается в задней части позвоночного канала, при этом калибр терминальной нити более 2 мм проявляется как патологическая деформация, кроме того, на визуализационных снимках утолщение жира отражается гиперинтенсивным сигналом T1 (взвешенные изображения). Результат анализа исследования выявил патологические признаки только у 18 из 39 пациентов основной группы. Таким образом, с фибро-липомой терминальной нити, признаками фиксации каудальных отделов спинного мозга, в противовес его достаточно низкому расположению, при этом сама длина тракта пропорциональна уровню окончания спинного мозга (по данным изображений), и параметры уровня белого вещества в нервных трактах (фракционная анизотропия) были в пределах 0,3-0,5 мм, кроме того, выявлено смещение и деформация в собственной структуре тракта в области фибро-липомы (жировой опухоли). В основной группе у 4 пациентов выявлена диастематомелия (сочетание врожденного порока, при котором отмечается разделение спинного мозга и костной перегородки, при этом четко видно асимметрично расположенное распределение по всей длине вдоль тракта), калибр терминальной нити был в пределах среднего значения 0,3 мм.

Литература:

1. Рудакова А.В., Ларионов С.Н., Сороковиков В.А. «Фиксированный» спинной мозг (обзор литературы). // Acta Biomedica Scientifica, 2011. № 4-1, 348-353.
2. Рябых С.О., Горчаков С.А., Калашников А.А. Синдром фиксированного спинного мозга при spina bifida: клинико-лучевая характеристика и показания к оперативному вмешательству (систематический обзор литературы). // Хирургия позвоночника, 2024. № 21 (1), 27-34. doi: 10.14531/ss2024.1.27-34
3. Усманханов О.А. "Хирургическое лечение осложненных форм спинномозговых грыж" // Журнал «Нейрохирургия и неврология Казахстана», 2017, № 4 (49), с. 7-11.
4. Рудакова А.В., Ларионов С.Н., Сороковиков В.А., Грузин П.Г., Бянкин В.Ф. Некоторые особенности диагностики и лечения остеоневральной дисплазии «Фиксированный спинной мозг». Acta Biomedica Scientifica, 2010. № 5, 119-120.
5. Рудакова А.В., Ларионов С.Н. Особенности диагностики и лечения спинальных мальформаций в детском возрасте. Acta Biomedica Scientifica, 2012. № 4-2 (86), 110-113.
6. Абдуллаев Д.Е., Югай И.А., Ахмедиев М.М., Эргашев О.Ф. Особенности хирургического лечения пациентов с синдромом фиксированного спинного мозга при закрытом спинальном дизрафизме. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова, 2022. № 17 (2), 32-35.
7. Ходькин Евгений Алексеевич, Сысоев Кирилл Владимирович, Ульрих Эдуард Владимирович, Хачатрян Вильям Арамович Укорачивающая вертебротомия у детей с синдромом фиксированного спинного мозга. Хирургия позвоночника, 2016. № 13 (1), 37-40.
8. Иванов Станислав Вячеславович, Кенис Владимир Маркович, Щедрина Анна Юрьевна, Онуфрийчук Олег Николаевич, Ходоровская Алина Михайловна, Осипов Игорь Борисович, Сарычев Сергей Александрович SPINA BIFIDA: Мультидисциплинарная проблема (обзор литературы). // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, 2021. № 11 (2), 201-213.
9. Сергеенко Ольга Михайловна, Щурова Елена Николаевна, Долганова Тамара Игоревна, Арестова Юлия Сергеевна, Сайфутдинов Марат Сергеевич Лечение пациентов с синдромом каудальной регрессии: систематизированный обзор литературы. // Хирургия позвоночника, 2023. № 20 (2), 21-31.
10. Курцер М.А., Притыко А.Г., Спиридонова Е.И., Зверева А.В., Соколовская Ю.В., Петраки В.Л., Асадов Р.Н., Полякова О.В., Аболиц М.А., Кута-кова Ю.Ю. Открытая внутриутробная хирургическая коррекция spina bifida у плода // Акушерство и гинекология. Новости. Мнения. Обучение. 2018. № 4 (22). С. 38-44.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000